

ИНТЕРНЕТ НАШРЛАРИДА СИЁСИЙ ПОРТРЕТНИНГ ЁРИТИЛИШИ

<https://doi.org/10.5281/zenodo.6418970>

Комилова Ёркиной Нўмоновна

ЎзЖОКУ1-босқич докторанти

Аннотация: *Мазкур мақолада сиёсий портретнинг интернет нашрларида ёритилиши, долзарблиги, аҳамияти, таъсирчанлиги ҳақида сўз боради. Интернетнинг бугунги глобллашув жараёнидаги асосий ахборот майдони сифатидаги роли, интернет журналистика, хусусан, интернет нашрларининг тезкор ахборот етказиб берувчи манбаа сифатида муҳимлигига эътибор қаратилади. Мамлакатимиз ОАВ тизимидаги интернет нашрларида сиёсий портретнинг ёритилиши таҳлил қилинади.*

Калит сўзлар: *портрет, сиёсий портрет, интернет, интернет журналистика, журналист, ахборот манбаи, шахс.*

Аннотация: *В данной статье рассматриваются охват, актуальность, важность и влияние политических портретов в интернет-изданиях. Исследована роль Интернета как крупного информационного пространства в современных процессах глобализации, а также значение интернет-журналистики, в частности интернет-изданий, как источника оперативной информации. Проанализировано освещение политического портрета в интернет-СМИ страны.*

Ключевые слова: *портрет, политический портрет, интернет, интернет-журналистика, журналист, источник информации, личность.*

Abstract: *This article discusses the coverage, relevance, importance and impact of political leader portrayal in online publications. The role of the Internet as a major information space in today's globalization process, and the importance of Internet journalism, in particular Internet publications, as a source of fast information have been investigated. The coverage of the political leaders in the online media of Uzbekistan is analyzed.*

Keywords: *portrayal, the portrayal of political leaders, Internet, Digital Journalism, journalist, source of information, personality.*

Оммавий ахборот воситалари (ОАВ) тизимида интернет журналистика муҳим ўринга эга. Бу борада тезкорлиги, визуал, виртуал изчиллиги жиҳатидан миллий интернет нашрлари ҳам фойдаланувчи учун қулай шароит яратади. “Агар ОАВнинг Интернетдаги тараққиёти бошланғич босқичида online нашр тури, мазмуни, жанр таркибидан қатъий назар, унга нисбатан “vebsayt” атамаси қўлланилган бўлса, бугунги кунга келиб эса уларни аниқ таснифлаш мумкин. Интернет ОАВ классификацияси тизимини қуйидаги асосий жиҳатлар бўйича тузиб чиқиш жоиз: тематик йўналганлик, ихтисослашганлик, функционал жиҳатлар ва нашр формати” каби йўналишлар.

Интернет нашрлари тарихига назар ташласак, 1999 йилда UzNetда биринчи интернет нашр – UzReport.com информацион порталининг йўлга қўйилиши,

медиамухитда катта ходиса бўлган. Бугунги кунга келиб, мамлакатимизда интернет нашрларининг сони ва тармоғи сезиларли равишда кенгайди. "Uza.uz", "Kun.uz", "Daryo.uz", "Qalampir.uz", "Rost 24.uz", "Xabar.uz" сингари интернет нашрлари маълумотлар узатишнинг замонавий имкониятларини қўлламоқда.

Хусусан, Kun.uz интернет нашрида бугунги сиёсий майдондаги муҳим мавзу Украина борасида қатор материаллар эълон қилинмоқда. "Биз куч ишлатиш тўхтатилишини истаймиз" – Абдулазиз Комилов Украинадаги вазият ҳақида" мавзусидаги материал билан танишамиз.

"Биз жуда хавотирдамиз. Биз бу ҳақида кўп гапиришимиз мумкин. Аммо дунёдаги аксарият одамлар каби, биз ҳам куч ишлатиш тўхташини ва барча муаммолар сиёсий-дипломатик йўллар билан ҳал қилинишини хоҳлаймиз", деди у ANews канали мухбири саволига жавобан".

Шунингдек, "Star.com.tr хабар беришича, Ўзбекистон ТИВ раҳбари форумда Афғонистон масаласидаги сессияда чиқиш қилган ва барқарор ривожланишга фақат ҳамкорлик ва алоқаларни кенгайтириш орқали эришиш мумкинлигини таъкидлаган".

Сарлавҳага диққат қилсак, мазмунида Украинадаги вазият ва бунга Ўзбекистоннинг жавоби, сиёсий позицияси қандай эканлиги назарда тутилган. Афғонистондаги вазият ҳақида сарлавҳада маълумот келтирилмаган. Балки, куч ишлатиш сўзига боғлаш мумкиндир, аммо, сарлавҳа ва матн уйғун бўлиши шарт. Информация ўқувчига фақатгина маълумот учун тақдим этилмаслиги керак. Информацион публицистиканинг руҳи акс этиб туриши муҳим. "Информацион публицистика жамият ҳаётининг ижтимоий-сиёсий, иқтисодий ишлаб чиқариш, маданий-маънавий ҳаётнинг барча томонларини қамраб олади".

Kun.uz интернет нашрида эълон қилинган "Путин — санкциялар, энергия нархлари ва Россияни тарк этган компаниялар ҳақида" сарлавҳали материал ҳам информацион йўналишда. Аммо, ютуғи шундаки, сарлавҳада акс эттирилган ҳар бир йўналиш, мавзу қамровига мос равишда тўхталиб ўтилган.

Материалда ғарб мамлакатларида энергия нархининг кўтарилиши ҳақида сўз боради ва Россия президенти Владимир Путиннинг жавоби келтирилади:

"У ерда нархлар бизнинг айбимиз билан эмас, ўзларининг хатолари сабабли ўсмоқда, айбни бизга ағдаришнинг кераги йўқ", – деди у.

Россия президенти Владимир Путиннинг биргина мазкур жавоби аудитория тасаввурида, унинг сиёсий портретини, қатъий, кескир, ўз нуқтайи назари, ўзига бўлган ишончи жуда кучли эканлигини яққол кўрсатиб беради ва шундай фикр қолдиради, шубҳага ўрин йўқлигини исботлайди.

Жанр имкониятларини назарда тутган ҳолда айтиш мумкинки, муаллиф (муаллиф деганда интернет нашри – Таҳририят назарда тутилаяпти) мавзу доирасида ахборот бераяпти. Таъсирчанлигини ошириш, ахборотни ишончли эканлигини таъминлаш, исботлаш мақсадида сиёсий шахс нутқидан ҳам фойдаланаяпти. Аммо, мазкур информация – Нима? Қачон? Қерда? саволларига жавоб бўлса-да, Нима учун?

Нима сабадан? сингари моҳиятини кўрсатиб, таҳлил қила оладиган муаммоли томонлари ёритилмаган.

“Ўзбекистон ва Қирғизистон ТИВ раҳбарлари Украинадаги урушни тўхтатишга чақирди”. Муаллиф Суннатилла Абдуллаев. Мавзу долзарб, аммо, муаллиф бу борада ҳажми ва мазмун жиҳатидан ҳам жуда қисқа ахборот берапти. Шу боис Қирғизистон Ташқи ишлар вазири Руслан Казакбоев ва Ўзбекистон Ташқи ишлар вазири Абдулазиз Комилов – бу икки шахс ҳақида, ўқувчида, фақатгина портрет шаклидаги тасаввур акс этади, уларнинг сиёсий портрети намоён бўлмайди. Аксинча, муаллиф мавзу доирасида икки муҳим шахснинг фикрларини келтириб, таҳлилий ёндашганда эди, сиёсий портретнинг муҳим чизгилари ифода этиларди. Шу боис, “Журналистиканинг тасвир, таҳлил, таъсир ижтимоий вазифалари” берилган ахборотда акс этса мавзунинг қамрови янада кенгайди. Сиёсий шахсларнинг фаолиятини ёритиш, улар ҳақида маълумот тарқатиш, сиёсий портретини оммага қай шакл ва услубда кўрсатиш ОАВнинг зиммасига муҳим вазифаларни юклайди: журналист сиёсий илмининг, тафаккурининг кенг қамровлиги, ахборот узатиш услубини билиши, таъсир методларини қўллаш олиши, стратегик нуқтайи назар ва таҳлил қила олиш қобилиятининг мавжудлиги, тарих билан ҳамнафас равишда замонавий журналистика, масс-медиа имкониятларидан бохабарлиги журналист ютуғининг кафолатидир.

ФЙДАЛАНИЛГАН АДАБИЁТЛАР:

Н. Муратова. Онлайн журналистика: назария ва амалиёт. – Т.: “Qaqpus-Media”, 2019. – 93Б.

М. Худойқулов. Журналистика ва публицистика. Т.: “Университет”, 2008. 117 Б.

С. Абдуллаев. Ўзбекистон ва Қирғизистон ТИВ раҳбарлари Украинадаги урушни тўхтатишга чақирди. – Т.: Qalampir.uz. 12 март, 2022.

Т. Қозоқбоев., М. Худойқулов. Журналистикага кириш. Т.: “Iqtisod-moliya”, 2018. 112 Б.

Биз куч ишлатиш тўхтатилишини истаймиз — Абдулазиз Комилов Украинадаги вазият ҳақида”. – Т.: Kun.uz. 13 март, 2022.

Путин — санкциялар, энергия нархлари ва Россияни тарк этган компаниялар ҳақида. – Т.: Kun.uz. 10 март, 2022.

Шавкат Мирзиёев Украинадаги вазият юзасидан Путин билан фикр алмашди. Daryo.uz. 25 февраль, 2022.